

Dinin Geleceği (Kitap İncelemesi)

Ali Köse | Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2025, 329 s | ISBN 978-625-397-339-1

Besim Enes ALPER*

Dinin Geleceği, Yazar: Ali Köse, (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Basım, 2025, 329 Sayfa)

Öz

Dinle ilgili çalışmalar içerisinde, dinin geleceğiyle ilgili olanlar tarihiyle ilgili olanlara oranla gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak belki de hiç olmadığı kadar önem taşımaktadır. Nitekim, zaman akmakta ve dünya kültürel evrimini bilim ve teknoloji aracılığıyla hızla devam ettirmektedir. Bu çerçevede, Köse'nin de vurguladığı üzere değişen dünya muhtemelen eski olan her şeyle hesaplaşacaktır. Hesaplaşacağı meseleler arasında belki de ilk sırada din gelecektir. *Dinin Geleceği*, 21. yüzyılda din olgusunu Batı ülkeleri çerçevesinde analiz ederek konuya dair güncel perspektifler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dinin Geleceği, Batı, Sekülerleşme, Otorite, Bilim, Teknoloji, Yeni Nesil

Abstract

Among studies related to religion, those concerning the future of religion are perhaps more important than ever before, both quantitatively and qualitatively, compared to those concerning its history. Indeed, time is passing, and the world is rapidly continuing its cultural evolution through science and technology. In this context, as Köse also emphasizes, the changing world will likely come to terms with everything old. Religion will likely be at the forefront of the issues it will have to reckon with. The Future of Religion analyzes the phenomenon of religion in the 21st century within the context of Western countries, offering contemporary perspectives on the subject.

Keywords: Future of Religion, The West, Secularization, Authority, Science, Technology, New Generation

Dinle ilgili çalışmalar içerisinde, dinin geleceğiyle ilgili olanlar tarihiyle ilgili olanlara oranla gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak belki de hiç olmadığı kadar önem taşımaktadır. Nitekim, zaman akmakta ve dünya kültürel evrimini bilim ve teknoloji aracılığıyla hızla devam ettirmektedir. Bu çerçevede, Köse'nin de vurguladığı üzere değişen dünya muhtemelen

* Yüksek Lisans Öğrencisi, besim.alper@stu.ihu.edu.tr, ORCID: 0009-0009-1199-8981, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 26/11/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 18/03/2026, Published/Yayın Tarihi: 29/03/2026.

eski olan her şeyle hesaplaşacaktır. Hesaplaşacağı meseleler arasında belki de ilk sırada din gelecektir. Prof. Dr. Ali Köse tarafından kaleme alınan *Dinin Geleceği* adlı eser, ilk kez 24 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanmıştır. Nisan 2025 tarihinde güncellenmiş ikinci basımıyla tekrardan raflardaki yerini almıştır. Bu yazıda en güncel versiyonu olması nedeniyle güncellenmiş ikinci baskı üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır.

İnterdisipliner çalışmalarındaki uzmanlığıyla tanınan Ali Köse, *Sekülerizm Sorgulanıyor, Laik Ama Kutsal* ve *Kutsalın Dönüşü* gibi daha önceki eserlerinde sekülerleşme tezlerinin karşısında bir tavır almıştı. Ancak *Dinin Geleceği* çalışmasıyla birlikte yazarın sekülerleşme tartışmasında net bir şekilde taraf değiştirdiği ve Ronald Inglehart gibi isimlerin görüşlerine katıldığı anlaşılmaktadır. Eser, odaklandığı veriler çerçevesinde, dinin geleceğinin sıkıntılı bir sürece girdiğine işaret etmektedir. Köse, 2020’li yıllar itibarıyla elde edilen verilerin -eski tezlerin aksine, çok daha farklı bir gidişata işaret ettiğini ifade ederek özetle Batı’da dinin öldüğünü, artık bir geleceğinin olmadığını belirtmektedir. Bu doğrultuda yazar, mevzubahis tartışmanın her iki tarafını da tecrübe ederek dikkat çekici bir çerçeve çizmektedir. Köse’nin sahip olduğu bu tecrübe bir açıdan da konuya dair olan yetkinliğini okuyucuya ispatlamaktadır. *Dinin Geleceği*, 21. yüzyılda din olgusunu Batı ülkeleri çerçevesinde analiz ederek konuya dair güncel perspektifler sunmaktadır. Köse’nin konuya yaklaşımını ve aslında çalışmanın temel yöntemini, Batı’nın deneyimlediği süreci dünyanın geri kalanının zaman farkıyla tecrübe edeceği düşüncesi oluşturmaktadır.

Altını çizerek ifade etmek gerekir ki dinin geleceği konusu yeniliğini her zaman muhafaza edecek olan bir literatüre sahiptir. Zira dünyanın karşılaştığı her bir yeni olgu aynı zamanda dinin karşılaştacağı yeni bir evre anlamına gelmektedir. Tarihi tecrübeden hareketle yazarın işaret ettiği üzere, dinlerin kıymetini teknolojik ilerlemeleri nasıl anlamlandırdıkları ve gerçeğe ne derecede dayandıkları tayin edecek; gerçekten uzaklaştıkları sürece nüfuzlarını kaybedeceklerdir. *Dinin Geleceği*, içerdiği zengin güncel verilerle ve 382 farklı kaynak referansı ile sahasında emsallerinden ayrılmaktadır. Eser, sadece Batı’nın mevcut durumunun analizini yapmakla yetinmeyerek adeta süreç içerisinde uluslararası ölçekte dinin otoritesinin sarsılacağını iddia etmektedir. Bu özelliklerden hareketle, Köse’nin söz konusu eseriyle literatüre önemli bir referans kaynağı kazandırdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Kitap, ön söz ve son söz haricinde on ana bölümden oluşmaktadır. Ön sözde konuya temel yaklaşımını açıklayan yazar, “Yeni Dünya / Din Nereye?” başlığını alan birinci bölümde sekülerleşme tartışmaları odağında son dönemdeki hızlı sosyolojik dönüşüme odaklanarak esere başlamaktadır. “Dinin Düşüşü / Büyük Kopuş” başlıklı ikinci bölümde Köse, kendisinin de sekülerleşme tartışmasına dair görüşünü değiştiren ve 2010 yılı sonrasında meydana gelen büyük kopuşun kırılmanın altını çizmektedir. “Bilim, Dinin Elinden Neleri Aldı?” başlığını alan üçüncü bölüm, genel çerçevede sosyolojik olarak dinin neredeyse bütün sahalarda zayıfladığına işaret etmektedir. “Kültürel Evrim / Büyü Bozumu” başlıklı dördüncü bölümde

yazar, zamanın deęiřmesiyle her řeyin deęiřtięi denkleminde hareketle srec ierisinde dinin nfuzunun azalmasının gizli sebeplerini deęerlendirmektedir. “Zamanın Ruhu / Din Nerede?” bařlıęını alan beřinci blm, sosyolojik deęiřimle birlikte dinin yařadıęı otorite kaybına neden olan faktrlere detaylı bir řekilde odaklanmaya devam etmektedir. “Yeni Nesil ve Din” bařlıklı altıncı blmde Kse, zellikle internet dalgasının sosyolojik dnřme ciddi anlamda ivme kazandırdıęına iřaret etmektedir. “Yeni Din / No Religion” bařlıęını alan yedinci blm, hususiyetle son yıllarda nemli alıřmalara imza atan Jean Twenge gibi isimlerin arařtırma verilerinden hareketle internetle byyen yeni nesiller ile din arasında ne kadar byk bir kopuřun olduęuna odaklanmaktadır. “Bilim, Teknoloji ve Din” bařlıklı sekizinci blmde yazar, dinin bilimsel ve teknolojik geliřmelere uyum saęlaması gerektięini aksi taktirde etkisini ok daha fazla yitireceęini ifade etmektedir. “Transhmanizm / Yarın Elbet Bizim!” bařlıęını alan dokuzuncu blm, bilim ve teknolojiyle ardında hayatın Őifrelerini ve gcn elinde bulundurduęunu iddia eden transhmanizm grřne yoęunlařmaktadır. Son olarak, “ Kitabın Manası” bařlıklı onuncu blmde Kse, dine karřı tavırlarıyla n plana ıkan ve uluslararası apta bilim dnyasının popler figrleri arasında bulunan  ismin (Richard Dawkins, Yuval Harari ve Ray Kurzweil) eserleri zerinden dinin geleceęine dair deęerlendirmelerini geniřleterek srdrmektedir.

Dinin Geleceęi, Batı lkeleri ekseninde, Batı menřeli kaynaklar ıřıęında, Batı odaklı bir dini dnřm sreci incelemesi iermektedir. Bu husus bizzat yazar tarafından kitabın ilk sayfalarında mstakil olarak vurgulanmaktadır. Her ne kadar mevcut bařlık eserin cazibesini arttırsa da odaklandıęı yer aısından isminin “Batı’da Dinin Geleceęi” olması gerekirdi. Mevcut bařlıęın, dnyanın seklerleřip seklerleřmedięine tam olarak cevap veremedięi sylenebilir. Yapılan arařtırmaların rnekleminin daha ok Batı lkeleri olması sebebiyle bu sonucun genellenmesi ok saęlıklı gzkmemektedir. Bu doęrultuda, belirli coęrafyalarda yapılan alıřmaların rneklemlerinin o lkeye ait olduęu alıřmaların daha gvenilir olacaęı sonucuna varılabilir. “Dinin Geleceęi” bařlıęının yalnızca Batı dnyasına ve Batı’nın Hristiyanlık tecrbesine indirgenebileceğ kadar kk bir bařlık olmadığı aıktır. Nitekim, ne dnya yalnızca Batı’dan ibarettir ne de din sadece Hristiyanlık tecrbesi demektir. Bu erevede eserin, dnyanın deęil, yalnızca Batı’nın dini tecrbesinin bir analizi olduęu ifade edilebilir. Dnya adına bir genelleme yapabilmek iin dięer lkelerde de benzer alıřmaların farklı dinleri de kapsayacak řekilde yapılması nem tařımaktadır. Bu baęlamda, yapılan anketlerin de yine ona gre tasarlanması gerekmektedir. Buna ek olarak, bařta Gazze’de yařanan vahřet olmak zere, her geen gn yařanan paradigma dnřm geirtecek apta byk olaylar insanları mevcut dnya dzenini sorgulamaya yneltmektedir. Uluslararası lekte yařanan bu olayların etkileri pek muhtemeldir ki birkaç yıl sonra daha fazla grlecektir ve konunun bu aılardan da mercek altına alınması daha btnlkl bir analiz imkanı saęlayacaktır. Sz gelimi Gazze, bir tarafta direniřin ve dayanıklılıęın psikolojisini oluřtururken dięer taraftaysa zulmn ve vahřetin temel referanslarını oluřturması hasebiyle

dinin nüfuzunun hala farklı açılardan devam ettiğini göstermiştir. Dini ve siyasi referanslardan hareketle işlenen bir soykırımın neticesinde dinin geleceğinin nasıl şekilleneceği büyük bir soru işaretiyle durmaktadır. Belki de Gazze, dinin geleceği açısından da bir kırılma noktası olacaktır.

Köse, *Dinin Geleceği*'nde çok zengin nicel veriler sunmaktadır ancak buna rağmen benzer veri sonuçları noktasında bazen tekrara düşebilmektedir. Ek olarak, kitabın aslında dışarıdan bir gözün Batı'nın din serencamına getirdiği bir yorum olduğu da ifade edilebilir. Nitekim, sunulan veri zenginliği genel çerçevede Batı menşeli çeşitli kaynakların bir araya getirilerek değerlendirilmesi şeklindedir. Diğer yandan, kitapta genel hatlarıyla birbirini destekleyen veriler paylaşılmıştır. Bu doğrultuda, farklı sonuçlar içeren kaynakların ve buradan hareketle yapılacak bir sentezin eksikliğinin göze çarptığı söylenebilir. Bir açıdan bu eksiklik, taraflı bir yaklaşım sergilendiği tablosunu da beraberinde getirmektedir. Eserden hareketle dinin geleceği ya iyi ya da kötü bir şekilde sonuçlanacaktır. Fakat kitaptaki cümleler ekseriyetle bu senaryonun kötü bir şekilde sonuçlanacağı izlenimi vermektedir. Bu çerçevede, konunun ele alış biçiminin genel anlamda kötümser olduğu görülmektedir.

Aktarılmak istenen konuların sistematik ve düzenli bir şekilde ele alınması eserin anlaşılmasını ciddi anlamda kolaylaştırmaktadır. Bu yönüyle *Dinin Geleceği*, akademik bir eser olmasının yanında aynı zamanda da okunması kolay bir kitap olarak okuyucuların karşısına çıkmaktadır. Ele aldığı güncel ve problematik konuların zorluğu göz önünde bulundurulduğunda sahip olduğu bilimsel dil ve akıcı üslup son derece dikkate değer bir çalışma olarak tebriği hak etmektedir. Sonuç olarak, Ali Köse tarafından titiz bir çalışmayla kaleme alınan *Dinin Geleceği*, zengin içeriğiyle söz konusu literatürün önemli referans kaynakları arasındaki yerini almıştır.